

ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРДА ГЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ТҰРАР МАРЖАН ҚАНАТҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті Жаратылыстану институтының
магистранты

Ғылыми жетекші - **Е.А. ТҰЯҚОВ**, п.ғ.к., доцент

***Аңдатпа.** Мақалада жоғары сыныптарда геометрияны оқыту процесінде цифрлық платформаларды қолданудың тиімділігі қарастырылады. GeoGebra, Cabri 3D, Desmos сияқты динамикалық математикалық орталардың мүмкіндіктері негізінде стереометрия курсының негізгі тақырыптарын оқытудағы әдістемелік тәсілдер ұсынылады. Сонымен қатар, дәстүрлі және цифрлық оқыту әдістерінің салыстырмалы талдауы жүргізіліп, цифрлық платформалардың оқу үдерісінің көрнекілігін арттырудағы, күрделі геометриялық ұғымдарды меңгертудегі және уақыт тиімділігін қамтамасыз етудегі артықшылықтары көрсетіледі. Мақалада ұсынылған әдістемелік тәсілдердің жүзеге асырылуы нақты стереометриялық есептермен көрсетілген.*

***Тірек сөздер:** геометрияны оқыту әдістемесі, цифрлық платформалар, динамикалық геометрия, кеңістіктік ойлау, стереометрия, визуализация, GeoGebra, геометриялық есептер.*

Қазіргі білім беру жүйесін цифрландыру жағдайында жалпы білім беретін мектепте оқу пәндерін оқыту әдістемесін жетілдіру басты міндеттердің бірі болып табылады. Әсіресе, математиканы, оның ішінде геометрияны оқыту үдерісі оқушылардың кеңістіктік ойлауын, логикалық пайымдауын және дәлелдеу мәдениетін қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Алайда дәстүрлі оқыту тәсілдері көбінесе геометриялық ұғымдардың абстрактілі сипатын толық ашуға мүмкіндік бермей, оқушылардың пәнге деген қызығушылығының төмендеуіне және оқу нәтижелерінің жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін [1].

Осы тұрғыдан алғанда, цифрлық технологиялар мен білім беру платформаларын оқу үдерісіне тиімді енгізу геометрияны оқытудың сапасын арттырудың маңызды тетігі ретінде қарастырылады. Цифрлық платформалар оқушыларға геометриялық объектілерді динамикалық түрде құрастыруға, олардың қасиеттерін өзгерту арқылы зерттеуге, күрделі кеңістіктік модельдерді визуализациялауға және интерактивті тапсырмалар арқылы білімін бекітуге мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндіктер оқыту үдерісін көрнекі, қолжетімді және оқушының танымдық белсенділігін арттыратын сипатқа ие етеді.

Жоғары сыныптың геометрия курсы, әсіресе стереометрия бөлімі, оқушылардан дерексіз (абстрактілі) ұғымдарды игеруді және күрделі геометриялық денелерді жазықтықта бейнелей білуді талап етеді. Алайда, дәстүрлі оқыту әдістемесіндегі статикалық сызбалар көп жағдайда оқушының объектіні жан-жақты қабылдауына мүмкіндік бермейді [2].

Соңғы жылдары GeoGebra, Cabri 3D, Desmos сияқты цифрлық платформалар геометрияны оқытуда кеңінен қолданылып, олардың білім алушылардың оқу жетістіктеріне, қызығушылығына және зерттеушілік дағдыларына оң әсер ететіні ғылыми зерттеулерде дәлелденуде. Динамикалық геометриялық орталардың мүмкіндіктері оқушыға геометриялық фигураның қасиеттерін өзгертуге, қималардың түзілуін бақылауға және математикалық заңдылықтарды визуалды түрде дәлелдеуге мүмкіндік береді [3].

Осыған байланысты аталған зерттеу жұмысының өзектілігі жоғары сыныптарда геометрияны оқыту процесінде цифрлық платформаларды қолданудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және тәжірибеде жүзеге асыру жолдарын айқындаумен анықталады. Зерттеу барысында цифрлық платформаларды қолданудың педагогикалық

шарттары, әдістемелік тәсілдері және олардың оқушылардың оқу нәтижелеріне әсері жан-жақты қарастырылады.

Математиканы оқыту әдістемесінің классикалық принциптеріне сүйенсек, көрнекілік принципі оқушының логикалық ойлауына негіз болуы тиіс. Бұл тұрғыда цифрлық платформалар – абстрактілі геометриялық ұғымдар мен олардың нақты бейнесі арасындағы байланысты нығайтатын тиімді механизм [1].

Жоғары сыныптың геометрия курсы, әсіресе стереометрия бөлімін оқытуда цифрлық платформаларды қолданудың қажеттілігі келесі дидактикалық факторлармен айқындалады: кеңістіктік бейнелерді қалыптастырудың қиындығы; көрнекілік пен абстрактілі ойлаудың бірлігі; зерттеушілік және өзіндік танымдық әрекетті белсендіру; оқу материалдарын меңгерудің тиімділігі мен уақыт үнемділігі [4].

Жоғарыда аталған дидактикалық факторлар жоғары сыныптың геометрия курсына заманауи технологияларды қолданудың теориялық негізін құрайды. Осы қажеттіліктерді іс жүзінде іске асыру мақсатында, цифрлық ресурстарды оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес нақты тақырыптық салаларға жіктеп қолданудың маңызы зор. Жоғары сыныптың геометрия курсына цифрлық платформаларды келесі негізгі бағыттарда қолдану тиімді:

1. **Стереометрияның іргелі ұғымдарын қалыптастыру.** Кеңістіктегі түзулер мен жазықтықтардың өзара орналасуын (параллельдік, перпендикулярлық, айқас түзулер) меңгеруде цифрлық модельдер таптырмас құрал. Динамикалық бағдарламалар (мысалы, GeoGebra) нысандарды әртүрлі проекцияда көрсету арқылы оқушының статикалық сызбадан динамикалық бейнені көре білу қабілетін дамытады. Бұл кезеңде цифрлық ресурс «визуалды тірек» қызметін атқарады.

2. **Геометриялық конструкциялау және қималар салу.** Көпжақтардың қималарын салу – жоғары сынып геометриясындағы ең күрделі конструкторлық жұмыс. Цифрлық ресурстар қима салудың алгоритмдік қадамдарын (іздер әдісі, ішкі проекциялау) визуалдауға мүмкіндік береді. Оқушы жазықтықтың орнын өзгерту арқылы қиманың пішіні қалай өзгертетінін бақылайды, бұл оның логикалық талдау және синтез жасау дағдыларын жетілдіреді.

3. **Айналу денелерінің модельдерін зерттеу.** Цилиндр, конус және шар сияқты денелердің түзілу процесін цифрлық анимация арқылы көрсету олардың метрикалық сипаттамаларын (жасаушысы, биіктігі, радиусы) тереңірек түсінуге жол ашады. Фигуралардың жазбаларын (развертка) интерактивті түрде жасау оқушыға беттің ауданы мен көлемі формулаларының шығу төркінін нақты пайымдауға көмектеседі.

4. **Кеңістіктегі координаттар мен векторлық әдіс.** 11-сынып курсына қатысты аналитикалық геометрия элементтерін (сфера теңдеуі, векторлардың скалярлық көбейтіндісі) оқытуда цифрлық ресурстар алгебралық есептеулер мен геометриялық бейнелерді ұштастыруға мүмкіндік береді. График тұрғызушы бағдарламалар теңдеу параметрлерінің фигураның кеңістіктегі орнына әсерін зерттеуге, яғни «функционалдық тәуелділік» принципін геометрияда іске асыруға жағдай жасайды [3].

Енді осы айтылған бағыттардың іс-жүзінде жүзеге асырылуына GeoGebra платформасында есептерді шығаруды келтірейік [4].

1-есеп: $SABC$ дұрыс үшбұрышты пирамидасы берілген. AS бүйір қырында жатқан M нүктесі, BS қырында жатқан N нүктесі және пирамиданың ABC табанының ішінде орналасқан K нүктесі арқылы өтетін қиманы салыңыз. Қиманың пирамида табанымен қиылысу сызығын (ізін) анықтаңыз.

Дәстүрлі әдіс алгоритмі:

- 1) қағаз бетіне пирамиданың проекциясын сызу;
- 2) нүктелердің қай жазықтықта жатқанын анықтау (ең қиын бөлігі - табан ішіндегі K нүктесін проекциялау);
- 3) бүйір жақтағы MN түзуін табан жазықтығымен қиылысқанша созу (X нүктесі);

4) X және K нүктелері арқылы түзу жүргізіп, табан қабырғаларымен қиылысу нүктелерін белгілеу;

5) барлық нүктелерді қосып, қиманы тұрғызу (бұл процесс оқушыдан жоғары кеңістіктік қиялды талап етеді).

Цифрлық платформа (GeoGebra) алгоритмі:

- 1) Pyramid(A, B, C, S) командасымен фигураны 3D форматта құру;
- 2) Point құралымен M , N , K нүктелерін қою;
- 3) Plane(M, N, K) командасын енгізу (бағдарлама жазықтықты автоматты түрде салады);
- 4) Intersect(Pyramid1, Plane1) арқылы қиманы бояу.

Артықшылығы: Нүктелерді жылжыту арқылы қиманың өзгеруін динамикада көруге болады (1-сурет).

Сурет 1 – Пирамиданың қимасы

2-есеп: Табанының қабырғалары 6 см және 8 см, ал биіктігі 12 см болатын тікбұрышты параллелепипед сфераға іштей сызылған. Модельді тұрғызыңыз және сфера радиусын анықтаңыз.

Дәстүрлі әдіс алгоритмі:

- 1) сфераны (шеңбер түрінде) және оның ішіндегі параллелепипедтің көрінетін қырларын сызу;
- 2) параллелепипедтің диагонали сфераның диаметріне тең екенін $D = 2R$ дәлелдеу немесе еске түсіру.
- 3) $D^2 = a^2 + b^2 + c^2$ формуласы арқылы есептеу.
- 4) оқушы төбелердің сфера бетіне тиіп тұрғанын қағазда нақты көре алмайды.

Цифрлық платформа (GeoGebra) алгоритмі:

- 1) Prism(A, B, C, D, h) командасымен параллелепипедті құру;
- 2) O = Midpoint(A, G) командасымен орталық нүктені (центрді) табу;
- 3) Sphere(O, A) командасымен сфераны сызу;
- 4) Фигураны айналдырып, барлық 8 төбенің сфера бетінде жатқанына көз жеткізу.

Артықшылығы: Математикалық абстракция (іштей сызу) нақты визуалды нысанға айналады (2-сурет).

Бұл модельді құру кезінде оқушылар «сфераға іштей сызылған көпжақ» ұғымының негізгі қасиетін меңгереді: тіктөртбұрышты параллелепипедтің диагонали сфераның диаметріне тең ($D = 2R$). GeoGebra-да бұл байланыс сызбаның дәлдігін қамтамасыз етеді. Дәстүрлі сызбада бұл қасиетті визуалды түрде көрсету қиын, ал цифрлық модельде ол анық

көрінеді. Оқушылар модельден параллелепипедтің диагонали сфераның диаметрі екенін визуалды түрде көріп, мына есептеуді орындайды:

$$\text{Диагональ: } D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{6^2 + 8^2 + 12^2} = \sqrt{244} = 2\sqrt{61}.$$

$$\text{Сфера радиусы: } R = \frac{D}{2} = \frac{2\sqrt{61}}{2} = \sqrt{61}.$$

Сурет 2 - Сфераға іштей сызылған тікбұрышты параллелепипед

3-есеп: Тікбұрышты трапецияның табандары 2 см және 3 см, ал биіктігі 4 см-ге тең. Осы трапецияны оның биіктігі орналасқан қабырғасынан (кіші бүйір қабырғасынан) 360° бұрышқа айналдырғанда пайда болатын дененің түрін анықтаңыз және оның толық бетінің ауданын табыңыз.

Дәстүрлі әдіс алгоритмі:

- 1) тікбұрышты трапецияны сызу;
- 2) оқушы биіктік айналасында айналғанда тік қабырғалардың шеңбер жасайтынын ойша бейнелеуі тиіс;
- 3) айналу денесінің (қиық конус) эскизін салу, радиустарды (r, R) және биіктікті (h) белгілеу;
- 4) қиық конустың бетінің ауданы формуласын қолдану.

Цифрлық платформада (GeoGebra) алгоритмі:

- 1) Polygon(A, B, C, D) командасымен трапецияны x немесе y осіне бекітіп сызу;
- 2) $\alpha = \text{Slider}(0, 360^\circ)$ жүгірткісін құру;
- 3) Surface(poly1, α , xAxis) командасын енгізу;
- 4) Жүгірткіні жылжыту арқылы жазық фигураның қалай көлемді денеге айналатынын қадам-қадаммен бақылау.

Артықшылығы: Пайда болған дененің «куыс» немесе «тұтас» екенін 360 градуста айналдырып көру мүмкіндігі (3-сурет).

Есептің шешуін табу үшін алдымен жасаушысын тауып аламыз $l = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$ см. Қиық конустың ауданының формуласына қойып есептейміз $S = \pi l(R + r) + \pi(R^2 + r^2) = 3.14 * \sqrt{17}(3 + 2) + 3.14(3^2 + 2^2) \approx 105.55 \text{ см}^2$

Сурет 3 – Айналу денесі

Жоғары сыныптарда геометрияны оқытуда цифрлық платформаларды қолдану оқу үдерісінің сапасын арттырудың тиімді құралы екені анықталды. Олар абстракттілі геометриялық ұғымдарды нақты визуалды бейнелер арқылы түсіндіруге, оқушылардың кеңістіктік елестету қабілетін дамытуға және күрделі есептерді шешу барысында зерттеушілік әрекеттерін белсендіруге мүмкіндік береді [4].

Зерттеу нәтижелері цифрлық құралдарды мақсатты әрі әдістемелік тұрғыдан негізделген түрде қолдану оқушылардың оқу жетістіктерін арттырып қана қоймай, олардың пәнге деген қызығушылығын күшейтетінін көрсетті. Әсіресе, стереометрия бөлімінде динамикалық модельдер мен интерактивті тапсырмалар оқытудағы негізгі қиындықтарды жеңілдетуге ықпал етеді.

Сонымен қатар, цифрлық платформаларды тиімді пайдалану мұғалімнен жаңа педагогикалық тәсілдерді меңгеруді, оқу мазмұнын қайта құрылымдауды және оқыту процесін цифрлық білім беру ортасына бейімдеуді талап етеді. Осыған байланысты болашақта геометрияны оқытуда цифрлық ресурстарды жүйелі енгізудің әдістемелік негіздерін жетілдіру және оларды білім беру практикасына кеңінен енгізу өзекті бағыттардың бірі болып қала береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: Оқулық. – Алматы: Білім, 2014. – 232 б.
2. Саранцев Г.И. Методика обучения математике: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с.
3. Безумова О.Л., Овчинникова Р.П., Троицкая О.Н. и др. Обучение геометрии с использованием возможностей GeoGebra: учебно-методическое пособие. - Архангельск: КИРА, 2011. – 140 с.
4. Смирнов В.А., Смирнова И.М. Геометрия с GeoGebra. Стереометрия. – М.: Прометей, 2018. – 172с.